

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Джалолова Зарингиз Абдурахимовна

Магистрант КИУТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640788>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития творческих способностей у детей в образовании, учитывая как быстро развивается мир. В современном мире детям нужно давать не только знание по школьной программе, но и учить их мыслить правильно, находить правильное решение и проявлять креативность. Дети 21 века зубрят правила, что приводит к медленному развитию креативности. В статье поясняется что такое творческие способности у детей начального класса и почему именно в этот период нужно развивать креативность у детей. Описываются разные способы и методы, которые учитель может применить на уроках для развития креативности у детей.

Ключевые слова: начальный класс, творческие способности, методы, обучение, игры, креативность, учебный процесс, педагог.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH THE EDUCATIONAL PROCESS

Djalolova Zaringiz Abdurakhimovna

Master's student, KIUT

Annotation. This article discusses the problem of developing children's creative abilities in education, considering how rapidly the world is developing. In today's world, children need to be provided with not only knowledge from the school curriculum, but also taught to think correctly, find the right solutions, and be creative. Children in the 21st century tend to memorize rules, which leads to a slow development of creativity. The article explains what creative abilities are in primary school children and why it is crucial to develop children's creativity during this period. The article describes various ways and methods that teachers can use in their classes to develop children's creativity.

Keywords: pedagogical activity, professionalism, development, teacher education.

Ведение. На сегодняшний день по мере того, как в современном мире становится легче получить доступ к информации, основной целью системы образования была не только передача информации, но и обучение детей, которые думают, задают вопросы и творчески мыслят. Развитие творчества в образовательном процессе у детей влияет не только на их успеваемость, но и на развитие. Творчество позволяет ребенку смотреть на проблему с разных точек зрения, принимать правильные решения и продумывать оригинальные идеи. Творчество это тоже талант и поэтому, если взрослое поколение окажет поддержку детям, у детей появится уверенность и они научатся выражать свои идеи и принимать решения без всякой неуверенности и страха.

Творческое мышление нужно везде даже на уроках математики или искусства.

Какие методы существуют для развития творчества?

Существуют различные методы, используемые учителями в школе для развития творчества у детей, которое имеет большое значение. Рассмотрим некоторые методы:

Первый метод: обучение через игры - игра, один из способов обучения для детей, где развивается воображение и кооперация.

Второй метод: и ролевые игры, позволяющие детям начальных классов сопереживать и принимать ситуацию с разных позиций

Третий метод: художественная активность - живопись, музыка, ремесло или лепка, сочинение рассказов, написание стихов, что позволяет усиливать эмоциональное выражение у ребенка.

Четвертый метод: Учителя должны задавать открытые вопросы, которые заставят детей задуматься и рассуждать.

Роль учителя в развитии творческих способностей у детей:

Именно в начальных классах у детей начинает развиваться креативность и главную роль в этом играют преподаватели, которые будут сопутствовать детям в этом процессе и помогать в развитии творчества.

Вместо критики в сторону ученика, лучше создать среду, где дети смогут размышлять и выдавать свои идеи.

Именно в школьный период закладываются первичные формы мечтательности в собственном смысле этого слова, а точнее возможности и способности более или менее сознательно отдаваться известным умственным построением независимо от той функции которая связана с реалистичным мышлением.

В заключении стоит отметить, что развитие творчества в процессе образования позволяет детям расти наиболее подготовленными, уверенными в себе и в будущем быть продуктивной личностью. Система образования, где придается значение творчеству, способствует развитию не только отдельных людей, но и общества.

Источники:

1. Выготский, Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте».
2. Джой Гилфорд «**Природа человеческого интеллекта**»
3. Р. Бегетто и Дж. Кауфман «**Модель креативности 4С**»